

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559124>

УДК 159.923

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С.З.к. Ибрагимова,

магистрант 1 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование»,
факультет психологии,
ФГБОУ ВО Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова,
г. Ярославль

Аннотация: В статье рассматривается метод проектной деятельности как средство развития творческого мышления подростков. Данный метод берет свое начало в XVI веке. Использование метода проектов в современном образовании позволяет в значительной степени разнообразить учебный процесс, сделать его более самостоятельным (для учащихся). В подростковом возрасте развитие творческого мышления напрямую зависит от когнитивной активности и стремления к саморазвитию школьника. Поэтому важно, чтобы он имел возможность реализовать свой творческий потенциал и сам реализовался как личность.

Ключевые слова: проектная деятельность, подростковый возраст, развитие творческого мышления, творческий потенциал, мышление подростков

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF TEENAGERS THROUGH PROJECT ACTIVITIES

S.Z.K. Ibragimova,

1st year master's student, e.g. "Psychological and pedagogical education",
Faculty of Psychology,
Yaroslavl State University named after P.G. Demidov,
Yaroslavl

Annotation: The article considers the method of project activity as a means of developing the creative thinking of adolescents. This method originates in the XVI century. The use of the project method in modern education makes it possible to significantly diversify the educational process, make it more independent (for students). In adolescence, the development of creative thinking directly depends on cognitive activity and the desire for self-development of the student. Therefore, it is important that he has the opportunity to realize his creative potential and realize himself as a person.

Keywords: project activity, adolescence, development of creative thinking, creative potential, adolescent thinking

«Мышление – социально обусловленный психический процесс инициативного поиска и создания человеком чего-то ранее не существовавшего, который неразрывно связан с речью, т.е. процесс косвенного и отождествляемого отражения действительности во время ее анализа и синтеза, возникающий на основе практической деятельности из чувственного познания и далеко выходящий за его пределы» [1, с. 332]. Творческое мышление, в свою очередь, характеризуется новизной своего продукта, своеобразием процесса получения идей, влиянием на уровень развития, а также осуществляет движение к новым знаниям.

Подростковый возраст, или отрочество – переходный период между детством и взрослостью – от 11 до 15 лет [2, с. 318].

Это один из самых напряженных этапов взросления личности, когда за короткое время подросток проходит большой путь в своем развитии через внутренние конфликты с собой и другими, через срывы и восхождения к обретению своего «Я».

К особенностям проявления творческого мышления в подростковом возрасте относится эволюция субъективной значимости творчества; подростки начинают понимать ценность творчества и его значимость в культурно-историческом аспекте [3, с. 22]; фундаментом для его развития становятся ранее усвоенные знания, умения и навыки, а также специфические черты личности.

В подростковом возрасте развитие творческого мышления напрямую зависит от когнитивной активности и стремления к

саморазвитию школьника, поэтому важно, чтобы он имел возможность реализовать свой творческий потенциал и само реализовался как личность. В качестве условий, способствующих проявлению этого потенциала, выступают внешние особенности, которые связаны с учебным процессом, и внутренние – особенности когнитивного мышления в данном возрасте.

Метод проектной деятельности является эффективным средством развития творческого мышления подростков. Профессор Е. С. Полат под методом проектов понимал способ достижения образовательной цели посредством детальной разработки проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным должным образом [4, с. 75].

Данный метод берет свое начало в XVI веке. История метода проектов связана с именами великих педагогов как Дж. Дьюи, У. Х. Килпатрик и др. В отечественной педагогике метод проектов разрабатывали С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко и др. В современной педагогике вопросом изучения метода проектов занимались Н. В. Матяш, И. Д. Чечель, Е. С. Полат, Н. Ю. Пахомова и др. [4-10].

Использование метода проектов в современном образовании позволяет в значительной степени разнообразить учебный процесс, сделать его более самостоятельным (для учащихся), а также активизировать творческую деятельность учеников и развить у них познавательные навыки. Чтобы научить школьников решать возникающие проблемы, необходимо привлекать обучающихся к проектной деятельности. Это позволяет школьникам умело ориентироваться в окружающем мире, открывать новые знания, выбирать способы деятельности.

Через проектную деятельность формируются различные компетенции учащихся: коммуникативные, социальные, информационные и другие. В основе метода проектов лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся: умение конструировать свои знания, развитие творческого мышления, создание собственного продукта проектной деятельности, ориентация в информационном пространстве.

Метод проектов связан с применением ИКТ и способствует активизации мышления. Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более высокий

уровень навыков, умение ориентироваться в бурном потоке информации. Школьники создают собственный электронный продукт: презентацию, слайд-шоу, буклеты.

В наши дни умение учащихся добывать знания самостоятельно и совершенствовать их, умение работать с информацией в различных областях, приобретая, если это необходимо, новые навыки, гораздо важнее прочности приобретаемых знаний, потому что именно добыванием и совершенствованием знаний им придётся заниматься всю сознательную жизнь. Такая постановка вопроса очень актуальна для нашей страны, нашего общества, так как сама жизнь ставит задачу так называемого «обучения через всю жизнь». Чтобы развить у школьников творческое мышление, способность работать с информацией, научить их самостоятельно мыслить, уметь работать в команде, для этого использование проектной деятельности является залогом реализации, данных задач.

Список литературы

- [1] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. 712 с. – Текст: непосредственный.
- [2] Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь / М.И. Еникеев. – Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 560 с. – Текст: непосредственный.
- [3] Лютова Е.К. Развитие личности и креативность школьников с различными уровневными и структурными характеристиками интеллекта / Е.К. Лютова. – Санкт-Петербург: Просвещение, 2000. 124 с. – Текст: непосредственный.
- [4] Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. Т. 33. № 2. 75-80 с. – Текст: непосредственный.
- [5] Новоселов С.А. Дизайн искусственных стихов / С.А. Новоселов. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. 324 с. – Текст: непосредственный.
- [6] Шлинке Т.Н. Метод проектов как одно из условий повышения творческой активности учащихся / Т.Н. Шлинке. – Москва: Просвещение, 2012. 75 с. – Текст: непосредственный.

[7] Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей: популярное пособие для родителей и педагогов / А.Э. Симановский. – Ярославль: Гринго, 1996. 192 с. – Текст: непосредственный.

[8] Сатарова Е.Г. Метод проектов в трудовой школе / Е.Г. Сатарова // Лицейское и гимназическое образование. – 2003. № 4. 12 с. – Текст: непосредственный.

[9] Кардапольцева В.Н. Использование метода проектов в учебном процессе / В.Н. Кардапольцева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 193 с. – Текст: непосредственный.

[10] Бухарина М.Ю. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие / М.Ю. Бухарина, Е.С. Полат, М. В. Моисеева. – Москва: Издательский центр «Академия», 2002. 224 с. – Текст: непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rubinshtein S.L. Fundamentals of general psychology / S.L. Rubinshtein. – St. Petersburg: Piter, 2000. 712 p. – Text: direct.

[2] Enikeev M.I. Psychological Encyclopedic Dictionary / M.I. Enikeev. – Moscow: TK Velby, Prospekt Publishing House, 2007. 560 p. – Text: direct.

[3] Lyutova E.K. Development of personality and creativity of schoolchildren with different level and structural characteristics of the intellect / E.K. Lyutov. – St. Petersburg: Education, 2000. 124 p. – Text: direct.

[4] Polat E.S. Method of projects in foreign language lessons / E.S. Polat // Foreign languages at school. – 2000. V. 33. No. 2. 75-80 p. – Text: direct.

[5] Novoselov S.A. Artificial design poems / S.A. Novoselov. – Yekaterinburg: Publishing house Ros. state prof.-ped. un-ta, 2003. 324 p. – Text: direct.

[6] Shlinke T.N. Method of projects as one of the conditions for increasing the creative activity of students / T.N. Schlinke. – Moscow: Education, 2012. 75 p. – Text: direct.

[7] Simanovsky A.E. Development of creative thinking in children: a popular guide for parents and teachers / A.E. Simanovsky. – Yaroslavl: Gringo, 1996. 192 p. – Text: direct.

[8] Satarova E.G. Method of projects in the labor school / E.G. Satarova // Lyceum and gymnasium education. – 2003. No. 4. 12 p. – Text: direct.

[9] Kardapoltseva V.N. Using the project method in the educational process / V.N. Kardapoltsev. – Yekaterinburg: Publishing house of USGU, 2017. 193 p. – Text: direct.

[10] Bukharina M.Yu. New pedagogical and information technologies in the education system: textbook / M.Yu. Bukharin, E.S. Polat, M. V. Moiseeva. – Moscow: Publishing Center "Academy", 2002. 224 p. – Text: direct.

© С.З.к. Ибрагимова, 2023

Поступила в редакцию 29.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Ибрагимова С.З.к. Развитие творческого мышления подростков посредством проектной деятельности // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 149-154. URL: <https://ip-journal.ru/>